

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS QUE ABORDAM ANÁLISE DE RÓTULOS NO ENSINO DE QUÍMICA NOS ENEQ DE 2016 A 2023

DOI: 10.5281/zenodo.14629512

Janaíara Araujo Cunha¹

¹Licenciatura em Química - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

E-mail: jana_1789@yahoo.com.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0286142448731646>

Hysdras Ferreira do Nascimento²

²Programa de Pós-Graduação em Química – Universidade Federal do Rio de Janeiro

E-mail: hysdrasnascimento@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1159023411446801>

Priscila Tamiasso-Martinhon³

³Programa de Pós-graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia – Universidade

Federal do Rio de Janeiro

E-mail: pris@iq.ufrj.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0907008554946779>

Grazieli Simões³

E-mail: simoes.grazieli@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5088459558431546>

Célia Regina Sousa da Silva³

E-mail: sousa@iq.ufrj.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4580798083317915>

RESUMO: O correto acondicionamento de produtos e instruções mínimas são necessárias para a conservação e bom uso de qualquer produto. No entanto, o consumidor não possui compreensão adequada sobre as informações disponíveis nos rótulos e embalagens. Tendo em vista a importância destes no cotidiano, os riscos da dificuldade de compreensão dos consumidores e a importância do ensino de química para desenvolverem uma leitura crítica, este trabalho tem como objetivo realizar um levantamento e avaliação de atividades envolvendo a análise de rótulos e embalagens no ensino de Química. Utilizou-se como base de dados os anais dos Encontros Nacionais de Ensino de Química, de 2016 a 2023. Os trabalhos foram analisados segundo as categorizações “linhas temáticas” e “tema gerador”. Foi possível notar que existem diversas pesquisas e experiências pedagógicas no Brasil que utilizam os rótulos e embalagens como recurso didático para o ensino de química, principalmente na linha temática de ensino e aprendizagem e no tema gerador alimentos/bebidas. Por outro lado, a abordagem desses temas instrumentaliza os alunos a lerem esses rótulos com uma maior compreensão e propiciando o desenvolvimento crítico e escolhas mais conscientes.

Palavras-chave: Educação em química; Etiquetas; Recurso didático.

1. INTRODUÇÃO

Com toda a tecnologia que se tem acesso atualmente no cotidiano, é comum encontrar uma infinidade de produtos industrializados: alimentos, bebidas, cosméticos, produtos de

limpeza, brinquedos, eletroeletrônicos, dentre outros. Esses produtos, em geral, estão empacotados e apresentam, pelo menos, uma etiqueta contendo informações. O correto acondicionamento de produtos e instruções mínimas são necessários para a conservação e bom uso de qualquer produto, mas os rótulos e embalagens não possuem somente este intuito. Eles apresentam uma gama de informações que, em geral, não são de fácil entendimento para o consumidor.

Segundo Bendino, Popolim e Oliveira (2012), em um estudo sobre conhecimento de consumidores a respeito de rotulagem e informações nutricionais de alimentos, aproximadamente 76% dos participantes não consideraram importante consultar as informações nutricionais e 46% dos participantes responderam que às vezes consultam as informações dos rótulos. Os autores concluíram que os consumidores possuem dificuldade em relação ao entendimento e ao uso das informações dos rótulos e da informação nutricional para a manutenção da saúde. Souza (2018), por sua vez, indicou como possível causa do uso inadequado dos produtos de limpeza, a falta da leitura dos rótulos, ou a não compreensão das informações neles contidas.

Estas características ainda podem ser notadas nos dias atuais. Queiroz (2023) ao avaliar a percepção de pacientes clínicos em relação às alterações na rotulagem nutricional e seus impactos nas escolhas alimentares, concluiu que ainda existe muita confusão, fazendo-se necessário o incremento de ações de educação alimentar e nutricional. Nota-se que há uma espécie de barreira entre o consumidor e as informações contidas nos rótulos e embalagens ocasionada pela falta de entendimento do consumidor.

É essencial que o consumidor tenha compreensão a respeito dos produtos que está adquirindo e consumindo a fim de realizar uma compra consciente e uma utilização segura. O ensino de química constitui um grande aliado para instruir o consumidor e oferecer autonomia. De acordo com Luca (2015):

“(...) penso ser de suma importância investigar as leituras das embalagens/rótulos como maneira de ler, escrever e entender o mundo. E é nesse contexto que incluo a disciplina de Química, que muito tem a contribuir na formação da cidadania palavra essa, tão proclamada nos objetivos educacionais” (Luca, 2015, p. 23).

Dada a importância dos rótulos e embalagens no cotidiano, os riscos da dificuldade de compreensão dos consumidores e a importância do ensino de química para desenvolverem uma leitura crítica, este trabalho tem como objetivo realizar um levantamento e avaliação de atividades envolvendo a análise de rótulos e embalagens no ensino de química.

2. REFERENCIAIS TEÓRICOS

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2002), rótulo é toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou gráfica que esteja escrita, impressa, estampada, gravada em relevo ou litografada ou colada sobre a embalagem do produto (Brasil, 2002). Sendo assim, os rótulos são elementos de comunicação entre produtos e consumidores e, por isso, a importância das informações serem claras e poderem ser utilizadas para orientar a escolha adequada de alimentos.

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), é o principal órgão responsável pela regulação da rotulagem de alimentos, medicamentos, cosméticos, saneantes e agrotóxicos, estabelecendo as informações que um rótulo deve conter, visando à garantia de qualidade do produto e à saúde do consumidor (BVS, 2011). Para que haja uma conformidade com a legislação, os rótulos devem contemplar todas as informações obrigatórias regulamentadas pela legislação brasileira e qualquer informação que esteja além da obrigatoriedade deve estar de acordo com os regulamentos para informações complementares (Machado, 2015).

Já as embalagens consistem no recipiente, o pacote ou a embalagem destinada a garantir a conservação e facilitar o transporte e manuseio dos alimentos (ANVISA, 2002). Possuem diversas funções: proteger o conteúdo do produto, resguardar contra ataques ambientais e contatos inconvenientes, favorecer ou assegurar os resultados dos processos de conservação do produto, melhorar a apresentação, facilitar o transporte e o acesso, além de educar o consumidor (Luca, 2015). Assim como os rótulos, as embalagens também possuem regras e regulação. Os órgãos responsáveis pela regulação das embalagens no Brasil são a ANVISA, MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) ou IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis), a depender do produto.

À primeira vista pode parecer que as embalagens são algo moderno, no entanto, ainda que tenham passado por muitas mudanças ao longo do tempo, os primeiros indícios de embalagens remontam a muitos séculos antes de Cristo. Inicialmente o homem consumia seus alimentos no mesmo local de origem, portanto não havia necessidade de embalagens. Quando a vida começou a ficar mais complexa, com o aparecimento de atividades como caça, pesca, colheita e com o aumento das distâncias entre a fonte de alimentos e a moradia, surgiu a necessidade de armazenar e transportar os alimentos e pertences (ABRE, 2020; Borgui, 2007).

Há evidências de que as primeiras embalagens tenham surgido na civilização egípcia,

com a descoberta do papiro, além das cascas de coco e conchas do mar. Outros materiais passaram a ser posteriormente usados como potes de barro, tigelas de madeira, bolsas de pele de animais, cestas de fibras naturais, dentre outros. O papel foi inventado pelos chineses no século II d.C. A partir do século VII a tecnologia passou a ser conhecida pelos árabes e, apenas a partir do século XII começou a chegar na Europa. A primeira fábrica de papel nas Américas data de 1690. Outro material com longo histórico de utilização em embalagens é o vidro, cuja primeira manifestação de produção “industrial” de embalagens remete ao Egito há 1500 a.C. (Luca, 2015).

No Brasil, a história das embalagens e rótulos está relacionada à evolução do comércio, da indústria e do consumo no país. Alguns marcos importantes são (ABRE, 2020; Borghi, 2007):

- Em 1637, o Príncipe Maurício de Nassau trouxe artesãos vidreiros para Pernambuco, que produziram as primeiras garrafas e frascos de vidro para embalar produtos.
- Em 1808, com a abertura dos portos e a chegada da família real portuguesa, o mercado de embalagens se expandiu, com o uso de sacos de papel, garrafas de vidro, latas e barris de madeira.
- Na década de 1950, com a revolução no sistema de varejo nacional pelo advento dos supermercados, as embalagens passaram a ter mais preocupação com a aparência e a conservação dos produtos.

Dada a “ausência” dos vendedores com o sistema de supermercados, surgiu a necessidade de maior comunicação entre o produto e o consumidor. Isso passou a exigir dos produtos uma linguagem adequada, a ser conseguida pelo emprego do design (Borghi, 2007). Como consequência, os rótulos usados nas embalagens e as próprias embalagens passaram a ter importância estratégica na sociedade como motivação do consumidor, veículo de publicidade e promoção de vendas (Luca, 2015).

Ao longo da história, as embalagens foram adquirindo novos significados. Os rótulos e embalagens vão muito além dos conceitos técnicos descritos nas normativas. É necessário além de ler o que está escrito, entender de maneira funcional as informações contidas e identificar o significado das cores e formatos, pois a mensagem encontra-se em todo esse conjunto. A compreensão dessa mensagem é essencial para que o consumidor faça uma escolha consciente e não seja manipulado com possíveis informações errôneas e enganosas. No entanto, Bendino, Popolim e Oliveira (2012) e Souza (2018) evidenciaram que o consumidor em geral não está preparado para compreender e avaliar criticamente as informações contidas nos rótulos. Nesse contexto, surge um desafio: a formação de leitores críticos.

Os rótulos e embalagens apresentam diversas linguagens, tanto aquelas escritas referente à composição química, valor nutricional, instruções de uso e de segurança - em boa parte obrigatórias pela legislação - como a forma de escrita para convencimento (ou até mesmo manipulação) e a linguagem visual, utilizando formas, cores e imagens. Um leitor crítico deve ser capaz de decodificar essas linguagens. De acordo com Luca (2015), a leitura de rótulos é uma prática necessária e que, um dos objetivos daqueles que buscam essa leitura voltada para cidadania é buscar seu significado. E, com isso, decodificar as informações contidas nos rótulos e mostrar seu real sentido ao consumidor. Essa decodificação exige um conhecimento mínimo e contextualizado de química.

Segundo Santos e Schnetzler (1996), o ensino de química deve ter a função de desenvolver a capacidade de tomada de decisão. Isso implica na necessidade de vinculação do conteúdo trabalhado com o contexto social em que o aluno está inserido. É essencial que o ensino de química seja um instrumento de leitura da realidade e facilitadora da aquisição de uma visão crítica da mesma a fim de compreender melhor a realidade em que estão inseridos e modificá-la na busca de transformações (Chassot, 2018).

3. METODOLOGIA

Neste contexto, a fim de identificar e compreender como têm sido utilizados os rótulos e embalagens no ensino de Química, realizou-se uma pesquisa qualitativa. A base de dados utilizada para esta pesquisa foram os anais dos Encontros Nacionais de Ensino de Química (ENEQs), de 2016 a 2023 (SBQ, s.d.). O ENEQ é o maior e mais importante evento promovido pela Sociedade Brasileira de Ensino de Química (SBenQ) e organizado pela comunidade de educadores químicos do Brasil, por isso os anais desse evento foram utilizados como base de dados para o levantamento dos trabalhos.

A seleção e organização dos trabalhos de interesse foi realizada a partir de pesquisa na base de dados supracitada, por meio da leitura dos títulos, busca pelas palavras-chave “rótulos” e “embalagens” e leitura flutuante dos resumos dos trabalhos, buscando-se encontrar as palavras chaves ou outros descritores que indicassem a referida temática, mesmo que não diretamente (exemplo: rotulagem, tabela nutricional, bebidas, alimentos, cosméticos, agrotóxicos, etc). Trabalhos em que as palavras chave eram apenas citadas, mas não era descrita e desenvolvida atividade referente à análise de informações contidas em rótulos/embalagens foram excluídos. Foram contemplados os resumos e os trabalhos completos. Os trabalhos da Mostra de Materiais Didáticos de Química (MOMADIQ) não foram abordados neste estudo.

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão de trabalhos, foram definidos os artigos e resumos a serem analisados, que foram lidos na íntegra. Para análise desses trabalhos foi aplicado os pressupostos teóricos de análise de conteúdo de Bardin (1977). Para a construção das categorias de análise, iniciou-se com uma pré-análise dos artigos. Em seguida, as informações mais relevantes foram agrupadas a fim de convergi-las em categorias. Seguiu-se com a construção de quadros e gráficos que possibilitaram avaliar a incidência dos trabalhos publicados que abordassem o uso de rótulos no ensino de química. Procedeu-se à exploração dessas informações e, por fim, interpretação e discussão.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O ENEQ é um evento que ocorre bienalmente, logo foram pesquisados os anais de quatro edições: 2016, 2018, 2020 e 2022. As duas últimas edições ocorreram no ano seguinte (2021 e 2023, respectivamente) devido a pandemia de COVID-19. Obteve-se nas quatro edições do ENEQ um total de 14 resumos e 27 trabalhos completos.

A partir da seleção preliminar dos trabalhos foi realizada uma leitura detalhada dos resumos e das metodologias e discussão (dos artigos) de cada um dos 41 trabalhos selecionados. Foram delimitados para análise somente os trabalhos em que a atividade de análise de rótulos foi descrita na metodologia e os resultados discutidos. Este refino foi utilizado, pois alguns trabalhos, especialmente os que abordaram sequências didáticas, apenas citavam a atividade. Restaram 19 trabalhos, constituindo o corpus de dados para análise.

A disposição da quantidade de trabalhos - resumos ou artigos completos - nos anais dos últimos quatro ENEQs encontram-se na Tabela 1. Nota-se que a edição de 2016 apresentou o maior número de trabalhos e a edição no ano de 2023, o menor número. As edições nos anos de 2016 e 2021 apresentaram o maior percentual de trabalhos abordando a análise de rótulos (0,7%).

Tabela 1 – Quantidade de trabalhos completos e resumos publicados nos anais dos últimos quatro ENEQs.

Evento	Ano	Local	Geral			Análise de rótulos			%
			Resumo	Completo	Total	Resumo	Completo	Total	
XXI ENEQ	2023*	Uberlândia (MG)	143	273	416	0	1	1	0,2
XX ENEQ	2021*	Recife (PE)	236	467	703	3	2	5	0,7
XVIII ENEQ	2018	Rio Branco (AC)	183	266	449	0	2	2	0,4
XVI ENEQ	2016	Florianópolis (SC)	823	771	1594	6	5	11	0,7

	Total	3162	Total	19	0,6
--	-------	------	-------	----	-----

Fonte: Autoria própria (2023).

* As edições de 2020 e 2022 ocorreram no ano seguinte (2021 e 2023, respectivamente) devido a pandemia de COVID-19.

Com exceção de um trabalho em que não foi possível identificar o nível de ensino em que a intervenção foi realizada, os demais trabalhos (18) foram aplicados em turmas do Ensino Médio, em sua maioria como recortes de trabalhos de pós-graduação na área de ensino ou em disciplinas de estágio de graduação. Ainda que seja esperado nos ENEQs uma quantidade maior de trabalhos tendo como público alvo turmas de Ensino Médio, chamou a atenção o fato de haver nenhum trabalho aplicado à turma de Ensino Superior.

Para a análise de conteúdo, os 19 trabalhos foram analisados segundo duas categorizações: linhas temáticas e tema gerador. Em relação às linhas temáticas dos trabalhos submetidos ao evento, atualmente o ENEQ contempla 12 linhas temáticas, a saber (ENEQ, 2023):

- Ensino, Avaliação e Aprendizagem - EA;
- Atividades Lúdicas e Experimentação – ALE;
- Materiais Didáticos – MD;
- Currículo e Formação de Professores – CF;
- Políticas Públicas de ensino de química – PP;
- Democratização e Inclusão – DI;
- Educação em espaços não-formais e Divulgação Científica – EFD;
- Tecnologias Digitais – TD;
- História, Filosofia e Sociologia da Ciência – HFC;
- Interculturalidade e Diversidade – ND;
- Linguagem e Cognição – LC;
- Ciência, Tecnologia, Sociedade e Educação Ambiental – CTS.

Para avaliação das linhas temáticas do corpus de análise, verificou-se se alguma linha deixou de ser contemplada na edição de 2023, pois conforme aponta Alves e colaboradores (2021), “o conjunto de linhas temáticas sofrem alterações a cada edição do evento”. De fato, observou-se que algumas linhas temáticas sofreram fusão (como por exemplo: Formação de Professores e Currículo e Avaliação, que passaram a ser Currículo e Formação de Professores) ou foram extintas (como Educação Ambiental, por exemplo). Dos trabalhos avaliados, apenas dois estavam classificados em uma linha que sofreu fusão (“Experimentação no ensino” que

passou a ser “Atividades Lúdicas e Experimentação” a partir do ano de 2023).

Dos 21 trabalhos avaliados, 10 (58,8%) representam a linha temática “Ensino e aprendizagem”, seguido pela linha “Abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade” com 3 trabalhos (17,6%) e as linhas “Experimentação no ensino”, “Educação em espaços não-formais e Divulgação científica” e “Materiais didáticos” com 2 trabalhos (11,8%) cada, conforme mostrado no Gráfico 1.

Gráfico 1 - Percentual por linhas temáticas do ENEQ dos trabalhos avaliados sobre análise de rótulos/embalagens de 2016 a 2023.

Fonte: Autoria própria (2023).

A análise dos dados apresentados no Gráfico 1 nos mostra que a maior parte dos trabalhos foram submetidos na linha “Ensino e aprendizagem”. Alves e colaboradores (2021) em levantamento realizado nos anais dos ENEQs de 2006 à 2018 também identificaram esta linha como a mais recorrente e com o percentual de trabalhos relativamente estáveis. Os autores consideram tal fato devido a amplitude de temáticas que podem ser inseridas nesta linha e apontam para uma análise mais profunda dos trabalhos enviados à essa linha temática para compreender quais os focos de estudo são contemplados.

A linha temática CTS, segundo Alves e colaboradores (2021) e Strieder e Kawamura (2009), apresentou aumento ao longo dos anos, tanto no ENEQ como no ENPEC (Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências), respectivamente. Esse aumento pode ser explicado pela demanda de alfabetização científica da população. Por outro lado, as linhas “Atividades Lúdicas e Experimentação” e “Educação em espaços não formais” sofreram declínio nas submissões ao longo dos anos, de acordo com Alves e colaboradores (2021). O que pode explicar o menor percentual de trabalhos submetidos.

Já em relação à linha “Materiais didáticos”, os ENEQ possuem em sua programação uma Mostra de Materiais Didáticos (MOMADIQ) em que os professores e pesquisadores apresentam materiais elaborados por eles, por isso é possível que tenha poucos trabalhos nesta linha. Ainda que as embalagens e rótulos constituam recursos didáticos, esses materiais não foram o foco principal da maioria dos trabalhos, uma vez que estavam inseridos em sequências didáticas, oficinas ou atividades de experimentação.

Durante a pesquisa, também foram considerados os temas geradores, cujo papel “é tensionar entre o saber já construído por cada sujeito com o saber em processo de construção intersubjetiva a partir da discussão em grupo” (Zitkoski e Lemes, 2015, p. 7). A proporção dos temas geradores abordados nos trabalhos estão no Gráfico 2.

Gráfico 2 - Percentual por temas geradores dos trabalhos avaliados sobre análise de rótulos/embalagens de 2016 a 2023.

Fonte: Autoria própria (2023).

No Quadro 1 é possível visualizar os títulos dos trabalhos classificados por eixo temático.

Quadro 1 - Trabalhos publicados nos anais dos últimos quatro ENEQs que abordam a análise de rótulos classificados pelo eixo temático.

Título	Autor(es)	Evento/Ano	Eixo temático
Aditivos alimentares: uma proposta temática para um ensino por investigação	Júnior, S.L.	XXI ENEQ / 2023	Alimentos/ bebidas
ÁLCOOL NA ADOLESCÊNCIA: proposta de intervenção pedagógica problematizadora para o ensino da função álcool	Silva, E.F.S.F.; Santos, F.H.G.; Guedes, M.G.M.	XX ENEQ / 2021	Alimentos/ bebidas
Educação alimentar como tema para discutir química em um curso técnico de Biotecnologia	Rodrigues, E.C.; Guimarães, T.S.; Massena, E.P.	XX ENEQ / 2021	Alimentos/ bebidas

O uso da experimentação em uma sequência didática favorável a contextualização do ensino de química	Moura, P.R.G.; Lucas, D.R.; Tavares, M.I.	XIX ENEQ / 2018	Alimentos/ bebidas
Os elementos químicos em rótulos de alimentos: Alunos do EJA descobrindo a importância da química na alimentação	Silva, M.L.F.S.; Cruz, T.C.S.; Silva, D.V.G.	XVIII ENEQ / 2016	Alimentos/ bebidas
Alimentos Industrializados: Uma proposta para o ensino de estequiometria no ensino médio.	Morais, G.F.	XVIII ENEQ / 2016	Alimentos/ bebidas
Contribuições de uma atividade contextualizada na compreensão do conteúdo de termoquímica para alunos do ensino médio noturno	Franco, P.C.; Reis, J.M.C.	XVIII ENEQ / 2016	Alimentos/ bebidas
Contextualizando o ensino de química: utilizando a química diferenciar refrigerantes “diet” e “light” na educação de jovens e adultos	Silveira, C.S.; Carvalho, C.W.	XVIII ENEQ / 2016	Alimentos/ bebidas
Refrigerante: Explorando a Química em nosso cotidiano	Borges, J.H <i>et al.</i>	XVIII ENEQ / 2016	Alimentos/ bebidas
Vitamina C: Uma abordagem experimental a partir de materiais acessíveis e de baixo custo	Santos, R.C.S.; Matos, J.; Pitanga, A.F.	XVIII ENEQ / 2016	Alimentos/ bebidas
Monitoria no ensino básico: possibilidade de aprender com os colegas	Nyland, V. <i>et al.</i>	XVIII ENEQ / 2016	Alimentos/ bebidas
Proposta de sequência didática para o estudo de soluções na Educação de Jovens e Adultos	Guimarães, A.C.; Machado, A.H.	XVIII ENEQ / 2016	Alimentos/ bebidas
O poder além da beleza: uma proposta didática para o ensino de química a partir da temática maquiagem	Ramos, A.S.B.; Araújo, J.A.; Silva, A.P.F.	XX ENEQ / 2021	Cosméticos/ maquiagem
Análise da propaganda Detox Capilar™ sob o olhar de uma turma de estudantes do ensino médio técnico integrado	Miola, D.; Cunha, M.B.	XIX ENEQ / 2018	Cosméticos/ maquiagem
Pastilha sanitária: substância pura ou mistura? Uma abordagem para ensino do conteúdo substância pura e Misturas	Silva, M.L.; Silva Júnior, V.C.	XX ENEQ / 2021	Produtos de limpeza
Temática overdose de medicamentos no ensino de concentrações das soluções químicas na 2ª série do ensino médio: uma experiência voltada à formação cidadã	Junior, N.J.S.R.; Silva, D.E.L.; Rabelo, W.P.	XX ENEQ / 2021	Medicamentos
A utilização de rótulos e embalagens como abordagem didática para o ensino de conteúdos de química no ensino médio	Alves, A.R.A.; Barbosa, E.	XVIII ENEQ / 2016	Produtos diversos
Supermercado – Um Espaço Não Formal para o Ensino de Química	Silva, E.C.; Moreno, E.L.	XVIII ENEQ / 2016	Produtos diversos
Discussão de questões socioambientais por meio do tema agrotóxicos em aulas de Química	Cunha, A.C.; Rodrigues, M. A.	XVIII ENEQ / 2016	Agrotóxicos

Fonte: Autoria própria (2023).

Nota-se que o tema gerador mais abordado foi alimentos/bebidas com 12 trabalhos (63,2%), seguido de cosméticos/maquiagem e produtos diversos com 2 trabalhos cada (10,5%). Os temas geradores de medicamentos, agrotóxicos e produtos de limpeza apresentaram 1 trabalho cada (5,3%).

A maior quantidade de trabalhos abordando alimentos e bebidas pode ser explicada, pois são “fator básico para a sobrevivência, para a manutenção da vida e do estado de saúde das pessoas” (Rodrigues, Guimarães e Massena, 2021, p. 2). Outro ponto seria a possibilidade de desenvolver diversas propostas didáticas de química, principalmente com os dados da tabela nutricional (Neves, Guimarães e Merçon, 2009).

Os trabalhos que utilizaram rótulos de alimentos e bebidas trabalharam principalmente com a composição, identificação de aditivos e calorias de alimentos e bebidas industrializadas a fim de promover conhecimento aos participantes para serem mais críticos a respeito da composição dos alimentos e proporcionar meios para que façam escolhas mais conscientes e saudáveis. Essa necessidade é corroborada com o trabalho de Bendino, Popolim e Oliveira (2012) que concluíram que:

“(…) o consumidor não considera as informações nutricionais no momento da compra do alimento, pois mais da metade dos consumidores entrevistados não deixariam de comprar um alimento após a leitura das informações nutricionais” (Bendino, Popolim, Oliveira, 2012, p. 262).

O único trabalho que apresentou como tema gerador agrotóxicos, Buffolo e Rodrigues (ENEQ 2016), foi realizado em uma escola localizada em um município com a economia marcadamente agrícola, segundo os autores. Sendo assim, o tema faz parte do dia a dia dos estudantes e está alinhado com a metodologia do tema gerador:

“O processo de construção e reconstrução do conhecimento requer a constante dialética entre saber empírico (popular) e saber sistemático (científico) para que seja possível atingir a consciência crítica. As visões de mundo parciais, que brotam do cotidiano de cada sujeito, devem ser alargadas e ressignificadas a partir das rupturas com os níveis da consciência mágica e ingênua e da estruturação de uma consciência reflexivamente dialética e problematizadora” (Zitkoski e Lemes, 2015, p. 8).

Buffolo e Rodrigues (ENEQ, 2016) apresentaram uma sequência didática extensa abordando diversos temas de química, além de questões políticas, sociais e ambientais. Isso mostra a importância do tema e a necessidade de tratá-lo não somente em escolas em regiões agrícolas ou rurais. Afinal, além do solo, corpos de água, animais e trabalhadores rurais, os agrotóxicos também contaminam os alimentos, o que pode trazer uma discussão mais ampla sobre a alimentação saudável.

Os produtos de beleza foram tema gerador de dois trabalhos com dinâmicas bem distintas. Enquanto o trabalho de Ramos e colaboradores, apresentado no ENEQ 2021, abordou o estudo da composição de blushes, na pesquisa de Miola e Cunha, divulgada no ENEQ 2018, foi utilizada a propaganda e embalagem de um shampoo para discutir o uso de terminologia

científica para promover e vender produtos. Enquanto no primeiro trabalho a proposta é oferecer meios para que os participantes compreendam a composição dos produtos e possam fazer escolhas mais conscientes para preservação da saúde, o segundo trabalho aborda outra dimensão das embalagens e rótulos, que é o uso para motivar o consumidor e promover a venda. Essa dimensão de leitura também é importante a fim de evitar que os consumidores sejam manipulados, conforme Luca (2015, p. 50) “é uma prática necessária, tendo em vista as inúmeras formas de manipulação por parte dos fabricantes e a necessidade do conhecimento das substâncias nos produtos comercializados.”

O trabalho sobre medicamentos, apresentado por Junior, Silva e Rabelo no ENEQ 2021, foi o único entre os 19 que contemplou explicitamente as limitações e oportunidades de melhoria. Os autores apontam que “uma atividade nesse enfoque precisa ser construída com e para o aluno, a fim de ter uma real significação” (Junior, Silva e Rabelo, 2021, p. 1). O que reforça a importância da problematização e dialogicidade a fim de favorecer o processo de formação de sujeitos para que possam ser mais atuantes no processo de aprendizagem e atuarem de forma crítica na sociedade, transformando a realidade em que vivem (Miranda, Braibante e Pazinato, 2015).

O único trabalho que teve como tema gerador produto de limpeza foi exposto por Silva e Silva Júnior no ENEQ 2021. Os autores trabalharam com a investigação da composição química da pastilha sanitária a partir do rótulo na embalagem. Um ponto interessante foi, além da composição química, tratar a parte de segurança por meio do estudo da Ficha de Segurança de Produto Químico (FISPQ) do princípio ativo do produto estudo, ainda que não houvesse detalhamento desta parte nos resultados, possivelmente por tratar-se de um resumo. Tendo em vista que os produtos de limpeza são os produtos com a segunda maior causa de intoxicações no país (Souza, 2018) é essencial a realização de atividades contemplando a leitura e interpretação desses rótulos para melhor compreensão das informações. Afinal, os produtos de limpeza são essenciais em nosso dia a dia para manutenção da saúde e higiene, mas como qualquer produto químico pode apresentar riscos à saúde e ao meio ambiente.

Os trabalhos que abordaram produtos diversos, assim como na categoria cosméticos/maquiagem apresentaram duas dinâmicas bem distintas. Enquanto a pesquisa de Alves e Barbosa, do ENEQ 2016, trabalhou com análise e confecção de exercícios a partir da análise de rótulos, o trabalho de Silva e Moreno, também do 2016, desenvolveu uma atividade em espaço não formal (supermercado) com foco nos aditivos e símbolos nos rótulos. O que mais uma vez nos mostra a diversidade de formas que os rótulos e embalagens podem ser

trabalhados no ensino de química.

5. CONCLUSÃO

Existem diversas pesquisas e experiências pedagógicas no Brasil que utilizam os rótulos e embalagens como recurso didático para o ensino de química, principalmente na linha temática de ensino e aprendizagem. O presente estudo evidenciou que os rótulos e embalagens de produtos utilizados em nosso cotidiano possuem potencial para utilização na prática educativa. Ainda que alimentos/bebidas foi o produto mais trabalhado, é possível trabalhar com outros tipos de produtos como medicamentos, produtos de limpeza, cosméticos, maquiagem, agrotóxicos, dentre outros. A abordagem desses temas de forma contextualizada e contemplando questões socioculturais oferecem condições para que os alunos sejam capazes de ler esses rótulos com uma maior compreensão e propiciando o desenvolvimento crítico e escolhas mais conscientes. Foi observado que independentemente da linha temática, do tema gerador ou da prática educativa utilizada, o que foi unânime em praticamente todos os trabalhos pesquisados foi abordagem de assuntos socioculturais e a valorização da contextualização e da formação crítica dos estudantes.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMBALAGEM (ABRE). A história das embalagens: Como e porque surgiram. 11 jun. 2020. Disponível em: <https://www.abre.org.br/inovacao/embalagem/a-historia-das-embalagens-como-e-porque-surgiram/>. Acesso em: 15 ago. 2023.

ALVES, M. C. et al. Encontros Nacionais de Ensino de Química: mapeando as linhas temáticas dos ENEQ's de 2006 a 2018. *Insignare Scientia*, Cerro Largo, 4(3), p. 227-241, 2021. DOI:10.36661/2595-4520.2021v4i3.12122. Acesso em: 05 nov. 2023.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 259 de 20 de setembro de 2002. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2002/rdc0259_20_09_2002.html. Acesso em: 14 ago. 2023.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Livraria Martins Fontes, 1977.

BENDINO, N. I.; POPOLIM, W. D.; OLIVEIRA, C. R. A. Avaliação do conhecimento e dificuldades de consumidores frequentadores de supermercado convencional em relação à rotulagem de alimentos e informação nutricional. *Journal of the Health Sciences Institute*, 30(3), p. 261-265, 2012. Disponível em: https://repositorio.unip.br/wp-content/uploads/2020/12/V30_n3_2012_p261a265.pdf. Acesso em: 09 ago. 2023.

BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (BVS MS). Rótulos de alimentos: orientações ao consumidor. 2011. Disponível em: <https://bvms.saude.gov.br/rotulos-de-alimentos-orientacoes-ao-consumidor/#:~:text=Os%20r%C3%B3tulos%20s%C3%A3o%20elementos%20essenciais,a%20escolha%20adequada%20de%20alimentos..> Acesso em: 11 ago. 2023.

BORGHI, A. R. História da embalagem no Brasil. Revista **Comunicação e Inovação**. 8(14), p. 59-60, 2007. Disponível em: https://www.academia.edu/34909186/Hist%C3%B3ria_da_embalagem_no_Brasil_v_8_n_14_2007_. Acesso em: 15 ago. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução RDC nº 259, de 20 de Setembro de 2002. Brasília, 2002

CHASSOT, A. **Alfabetização científica: questões e desafios para a educação**. 8 ed. Ijuí: Unijuí, 2018, 360 p.

JUNIOR, N.J. S. R.; SILVA, D. E. L.; RABELO, W. P. Temática overdose de medicamentos no ensino de concentrações das soluções químicas na 2ª série do ensino médio: uma experiência voltada à formação cidadã.. In: Anais do Encontro Nacional de Ensino de Química, 20., 2021, Recife. Anais[...]. Recife: UFRPE/UFPE, 2020. Disponível em: <https://even3.blob.core.windows.net/anais/240730.pdf>. Acesso em: 05 nov. 2023.

LUCA, A. G. **O Ensino de Química na leitura de embalagens/rótulos**. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2015.

MACHADO, R. L. P. Manual de rotulagem de alimentos. Rio de Janeiro: Embrapa Agroindústria de Alimentos, 2015. 24 p. Disponível em: <https://cporgsc.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/10/manual-de-rotulagem-de-alimentos.pdf>. Acesso em: 10 ago 2023.

MIRANDA, A. C. G.; BRAIBANTE, M. E. F.; PAZINATO, M. S. Tema gerador como estratégia metodológica para a construção do conhecimento em química e biologia. **Experiências em Ensino de Ciências**. 10(1), 2015. Disponível em: https://if.ufmt.br/eenci/artigos/Artigo_ID267/v10_n1_a2015.pdf. Acesso em: 09 nov. 2023.

NEVES, A. P.; GUIMARÃES, P. I. C.; MERÇON, F. Interpretação de Rótulos de Alimentos no Ensino de Química. **Química Nova na Escola**. 31(1), 2009. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc31_1/07-RSA-1007.pdf. Acesso em: 20 ago 2023.

QUEIROZ, A. C. D. **Rotulagem nutricional: percepção do consumidor**. 2023. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) - Departamento de Nutrição, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023.

RODRIGUES, E. C.; GUIMARÃES, T. S.; MASSENA, E. P. Educação alimentar como tema para discutir química em um curso técnico de biotecnologia.. In: Anais do Encontro Nacional de Ensino de Química, 20., 2021, Recife. Anais[...]. Recife: UFRPE/UFPE, 2020. Disponível em: <https://even3.blob.core.windows.net/anais/247774.pdf>. Acesso em: 05 nov. 2023.

SANTOS, W. L. P.; SCHNETZLER, R. P. Função social: O que significa ensino de química

para formar o cidadão? **Química Nova na Escola**. 4, p. 28-34, nov. 1996. Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc04/pesquisa.pdf>. Acesso em: 17 ago. 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA (SBQ). ENEQ. Disponível em: https://www.sbq.org.br/ensino/_eneq. Acesso em: 02 abr. 2023.

SOUZA, L. M. Uso seguro e adequado de produtos de limpeza: condições de produção e acompanhamento do desenvolvimento de uma sequência didática em sala de aula da EJA. 2018. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação e Docência) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-B2YHJH/1/disserta__o___v5.docx.pdf. Acesso em: 10 ago. 2023.

STRIEDER, R.; KAWAMURA, M. R. Panorama das pesquisas pautadas por abordagens CTS. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 7, 2015, Florianópolis. Anais [...] Santa Catarina, 2009. Disponível em: <https://fep.if.usp.br/~profis/arquivos/viienpec/VII%20ENPEC%20-%202009/www.foco.fae.ufmg.br/cd/pdfs/463.pdf>. Acesso em: 05 nov. 2023.

ZITKOSKI, J. J.; LEMES, R. K. **O Tema Gerador Segundo Freire: base para a interdisciplinaridade**. 2015. Disponível em: https://www2.faccat.br/portal/sites/default/files/zitkoski_lemes.pdf. Acesso em: 05 nov. 2023.

Agradecimentos e financiamento

Ao Grupo Interdisciplinar de Educação, Eletroquímica, Saúde, Ambiente e Arte (GIEESAA/UFRJ), ao Grupo Interinstitucional e Multidisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão em Ciências (GiMenPEC/UFRJ) e ao Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão de Diálogos em Rede Transdisciplinar (GEPEDiRT).

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.